

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YUZASIDAN ILMIY YO'NDASHUVLAR

Saydxodjayeva Nigorahon Ibaydullaevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti iqtisodiyot

kafedrasi katta o'qituvchisi

saidhodjaevanigorahon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629547>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati hamda biznes xususidagi fanning fan sifatida shakllanishiga o'z hissasini qo'shgan xorijiy iqtisodchi olimlarning XVI asrdan boshlab XX asrgacha olib borgan tadqiqotlari va qarashlari, shuningdek, MDH davlatlarining iqtisodchi olimlari tomonidan berilgan ta'riflar hamda ularning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini keng yoritilishidagi ahamiyati keltirib o'tilgan. Shu jumladan, mamlakatimizda o'z faoliyatini olib borayotgan iqtisodiyot olamining yirik namoyondalarining fikr va mulohazalari, soha yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlari o'rganilib, ular yuzasidan xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkor, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati, tavakkalchilik, tashkilotchilik, tadbirkorlik subektlari, iqtisodiy taraqqiyot, harakatlantiruvchi kuch, mahsulot ishlab chiqarish, bozor iqtisodiyoti, mahalliy ehtiyojlar, hizmatlar ko'rsatish, daromad topish.

Аннотация

В данной статье представлены исследования и взгляды зарубежных ученых-экономистов, внесших вклад в становление малого бизнеса и частного предпринимательства и науки о бизнесе в новом Узбекистане с XVI века до XX века, а также определения ученых-экономистов стран СНГ и их значение в широком освещении деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства. В том числе, были изучены мнения и мнения крупнейших представителей мира экономики, осуществляющих свою деятельность в нашей стране, научные исследования, проведенные в этой области, и даны выводы по ним.

Ключевые слова: предприниматель, малый бизнес и частное предпринимательство, риск, организация, хозяйствующие субъекты, экономический прогресс, движущая сила, производство продукции, рыночная экономика, местные потребности, предоставление услуг, получение дохода.

Annotation

This article cites the research and views of foreign economic scientists who contributed to the formation of the science of small business and private entrepreneurship in New Uzbekistan from the 16th to the 20th century, as well as the definitions given by economic scientists of the CIS countries and their importance in the broad coverage of small business and private entrepreneurship. At the same time, the opinions and opinions of the major figures of the world of economics, the scientific research carried out on the field, which are conducting their activities in our country, were studied and conclusions were drawn on them.

Keywords: entrepreneur, small business and private entrepreneurial activity, risk, organization, entrepreneurial subtext, economic development, driving force, product production, market economy, local needs, services display, earning.

Tadbirkorlik tushunchasi XVI asrdan boshlab iqtisodchilar, ruhshunoslar, siyosatshunoslar fikrini o'ziga jalb eta boshladi. J.B.Sey, A.Marshall, V.Zombart, Y.Shumpeter, F.Noytlar tadbirkorlik ilmining asoschilari hisoblanadi. XVIII asrning boshida iqtisodiy nazariyaga birinchi bo'lib tadbirkorlik tushunchasini kiritgan ingliz iqtisodchisi R. Kantil'on "Tadbirkor deganda, birovlarining tovarlarini ma'lum bo'lgan baholarda sotib olib, o'zinikini esa o'ziga ham ma'lum bo'lmagan baholarda sotish orqali oldindan belgilanmagan miqdorda daromad oluvchi kishining faoliyatini tushungan. Bu yerda- tavakkalchilik tadbirkorning eng asosiy ko'rsatkichi deb hisoblangan¹". XVIII asrning oxiri – XIX asrning boshlarida frantsuz iqtisodchisi Jan Batist Sey tadbirkorni vositachi, ishlab chiqarish omillarining koordinatori, tajriba va bilim egasi deb, ta'riflaydi².

Nemis iqtisodchisi V. Zombart (XIX asr oxiri – XX asr boshlarida) ta'kidlashicha, tadbirkor - bu zabt etuvchi, tavakkalchilikka tayyor turish qobiliyatiga ega bo'lgan, ma'naviy erkin, g'oyalarga boy, shijoatli va o'z so'zini o'tkazadigan, tashkilotchi, birgalikda bajariladigan ishga ko'plab kishilarni uyushtira oladigan shaxsdir³.

Tadbirkorlik nazariyasiga muhim hissa qo'shgan Avstriya iqtisodchisi Y. Shumpeter o'zining 1912 yilda yozgan "Iqtisodiy taraqqiyot nazariyasi" kitobida tadbirkorni ishlab chiqarish omillaridan foydalanishning yangi

kombinatsiyalarini amalga oshiradigan va shu bilan iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlaydigan kishi⁴ deb aytadi.

Abu Ali ibn Sino shunday yozgan edi: «Odamlarning mulkiy tengsizligi, vazifasining bir xil emasligi, o'zaro farqlari, inson ijtimoiy faoliyatining sababidir»⁵.

Alisher Navoiyning zamondoshi Voiz Koshifiyning ta'kidlashicha, ishlab chiqaruvchilar hokimiyatga so'zsiz itoat etishlari emas, balki keyingilari mehnatkash dehqon, kosib-hunarmand, bog'bonning tinch mehnati uchun shart – sharoitni yaratib berishlari kerak, boshqacharoq aytganda, ularga xizmat qilishlari lozim⁶. Demak, so'z jahon tajribasi bilan milliy iqtisodiy qadriyatlarni uyg'unlashtirish ustida bormoqda.

Tadbirkorlik faoliyati nazariyasi respublikamizdagi bir qator olimlar va tadqiqotchilar A.O'lmasov, M.Sharifxo'jayev, Yo.Abdullayev, A.A.Xaitov, Q.Muftaydinov, I.Yu.Umarov, Mahmudov R., M.M.Xayrullayev, Z.Xusanova, X.Aliqulov, Do'stjonov T⁷. Salayev S., va boshqalarning asarlarida yoritilgan.

Tadbirkor, eng avvalo iqtisodiy sohada namoyon bo'lsa ham, aslida u ko'proq ijtimoiy-iqtisodiy hodisa bo'libgina emas, balki ijtimoiy- psixologik voqelikdir. Keng ma'noda tadbirkorlik holati – bu kishining tashabbuskorligi, novatorligi, manfaatdorligi, ishga yangicha yondoshuvidir. Shuning uchun tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida uning to'g'ri boshqarilishi muhim va rivojlanishi uchun asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda “biznes”, “tadbirkorlik” tushunchalari turlicha talqin qilinadi. Bizning fikrimizcha, “Biznes tushunchasi – o'zbek tilida “ish”, “faoliyat” ma'nolarini anglatib, foydali mehnat jarayonini aks ettiradi. “Biznesmen” tushunchasi yuqoridagi ma'noga muvofiq, foydali ish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorni bildiradi. Demak, “biznesmen” va “tadbirkor” tushunchasi sinonim tushunchalar bo'lib, o'z maqsadini amalga oshirish uchun foydali ish bilan shug'ullanuvchi ishbiarmonni ifodalaydi. Bizning tushunchamizga ko'ra, biznes-jarayon va tadbirkor shu jarayon sub'yekti hisoblanib, o'z maqsadi yo'lida faoliyat yurituvchi sub'yekt hisoblanadi.

Yangi O'zbekistonni innovatsion rivojlanishida kichik biznes va tadbirkorlikning salohiyati muhim. Shu sababdan, O'zbekistonning va dunyoning ko'plab iqtisodchi olimlari bu masalani o'rganishda avvalo “biznes”, “tadbirkorlik”, “kichik biznes” kategoriyalarining mohiyatini talqin qilishda

o`zlarining ta`riflarini ilgari surishgan. Haqiqatdan ham yuqoridagi kategoriyalarni mohiyati va mazmunini o`rganishda ularning ta`riflarini quyidagicha guruxlashtirib o`rgandik:

Bir gurux olimlar, jumladan, A.Smit, J.Fillips, Z.K.Sidiqova, B.N.Ichitovkin biznesni (tadbirkorlik) umumiy tarzda xo`jalik yuritish ma`nosida tushunib, iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishdagi eng oson va qulay tuzilma sifatida e`tirof etishgan⁸. Jumladan A.Smit: "Tadbirkor – xo`jalik yuritish tahlikasini o`z zimmasiga oluvchi kapital egasidir⁹" deb talqinlagan. Yuqoridagilardan ma`lumki, bu gurux olimlar tadbirkorni, avvalo xo`jalik yuritish shakli, ikkinchidan xo`jalik yuritish sharoitidagi iqtisodiy mas`uliyat, uchinchidan, mayda mulkdorlar faoliyati deb tushunishgan.

Ikkinchi gurux olimlar kichik biznesni mamlakat taraqqiyotini belgilovchi muhim omil deb tushunishadi. Masalan, O`zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi S.S.G`ulomov o`z ta`rifida: "Kichik biznes - mamlakat taraqqiyotini belgilovchi muhim omildir¹⁰" deb bilsa, O`zbekistonning birinchi prezidenti I.A.Karimov tubandagicha ta`rifni ilgari suradi: "Kichik biznes iqtisodiyotni izchil rivojlantirishning eng muhim omili, jamiyatimiz ijtimoiy va siyosiy barqarorligining kafolati, mamlakatimizni taraqqiyot yo`lidan olg`a yetaklaydigan faol harakatlantiruvchi kuchdir¹¹".

Yuqoridagi olimlar haqiqatdan ham kichik biznesni mamlakat taraqqiyotini olg`a yetaklaydigan xarakatlantiruvchi kuchligini e`tiborga olishadi va uning muhim omilligini ta`kidlashadi.

Bizning fikrimizcha, bu talqin ham umumiy tushunchaga ega bo`lib, kichik biznes va tadbirkorlikni yuzaki ifodalaydi.

Iqtisodiy adabiyotlardagi bizningcha, uchinchi yo`nalish iqtisodchi olimlar – Sh.Sh.Shodmonov, U.V.G`ofurov, K.Makkonell, S.Bryu talqinlarida biz o`rganayotgan kategoriyani ishlab chiqarish omillarini faoliyati va undagi sub'yektning qarorni qabul qilish, yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy qilib, yangi tovarlar yaratish yo`lidagi holatni ifoda qilishib, hatto tahlikaga borishligini ta`kidlashadi. Masalan, K.Makkonell va S.Bryu: "Tadbirkorlik ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish omillarini birlashtirish, biznesni yuritish jarayonida u qarorlar qabul qilish, yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy qilib yangi tovarlar yaratish va tahlikaga borishdir¹²" deb ta`rif beradilar.

Keltirilgan ta'riflardan quvonarlisi – e'tibor ishlab chiqarish jarayoniga, unda qarorlar qabul qilishga, ijodkorlik, yangilik ruhi bilan mehnatga yondashish ta'kidlanadi. Bu vaziyat Sh.Sh.Shodmonov, U.V.G'ofurovda yaqqol ko'zga tashlanadi: "Tadbirkorlik bu mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishga ijodkorlik, yangilik yaratish ruhi asosida yondashish bilan bog'liq faoliyatdir¹³".

Muammoni jamiyat uchun o'ta dolzarbligi turli davrlarda yashab, ijod qilgan iqtisodchi olimlarni bu yo'nalishga e'tiborini jalb qilgan. Masalan, R.Kantilyon, R.Xizrich, M.Piters, V.Shepelev o'z fikrlashlaridan, tadbirkorni muhim tamoyil, tavakkalchilik, yangilik yaratuvchi, qaysiki, ijtimoiy sub'yektning qobiliyatidan foydalanib, maqsadga erishishga yo'naltirilgan intellektual faoliyatligini e'tiborga olishadi. Bu o'rinda R.Kantilyon "Tadbirkorlik tavakkalchilik bilan bog'liq har qanday faoliyatdir¹⁴" va V.Shepelevning ta'riflari "Tadbirkorlik ijtimoiy sub'yektning shaxsiy omillaridan foydalanish asosida bevosita ishtiroki orqali ro'yobga oshiriluvchi maqsadga erishishga yo'naltirilgan intellektual faoliyatdir¹⁵" ta'riflari qimmatlidir.

Mamlakatimizning ko'zga ko'ringan iqtisodchi olimlari M.Sharifxo'jayev, A.O'lmasov, A.Vahobov, Q.Muftaydinov, A.Haitov va Z.Xusanovlar¹⁶ o'z qarashlarida J.B.Sey, I.Kirtsner va G.Pinsho¹⁷ talqinlariga o'xshash hamda bozor iqtisodiyotining asosiy iqtisodiy maqsadi – daromad topishga mo'ljallangan iqtisodiy faoliyatdir, deb tushunishadi. Bu o'rinda M.Sharifxo'jayev, A.O'lmasov, A.Vahobov ta'riflarini o'rganish muhimdir: "Tadbirkorlik- kishilarning moddiy va pul mablag'larini amalda xo'jalik oborotiga tushirib, daromad topishga mo'ljallangan iqtisodiy faoliyatdir¹⁸", "Tadbirkorlik bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan maxsus iqtisodiy faoliyat bo'lib, bu ishlab chiqarishni resurslar bilan ta'minlash, ularning samarali ishlatilishini tashkil etish yo'li bilan tovar va xizmatlarni yaratish, ularni bozorga yetkazib berish va foyda olishga qaratiladi¹⁹".

Iqtisodiy adabiyotlarda biz o'rgangan mavzu bo'yicha ajoyib ta'riflarni uchratish mumkin. Masalan, A.Orlov bu ta'rifni quyidagicha ifodalaydi: "Kichik biznes - ishini yo'qotgan, xizmatdan iste'foga chiqqanlar, oilaning yosh va qari a'zolarining, jiddiy – kasal hisoblangan ijtimoiy guruhlarining o'tish, islohotlar

davridagi yashash, sog`ayish sektoridir²⁰". Talqindan ma'lumki, bu omil kichik biznesni jamiyatdagi sotsial ahamiyatini muhim deb hisoblaydi.

Biz e'tiborimizni R.Brusbenk, Van Xorn, X.Velu e'tiborlaridagi mulohazalar mavzuni o'rganishda mazkur kategoriyalarni ajoyib talqinlariga qaratdik: "Kichik biznes asosan 3 ta narsa bilan (bandlar soni, yillik oboroti, balans) ifodalanadi²¹", "Bandlar soni 50 kishidan va yillik oboroti 1 mln. funt sterlingdan past bo'lgan korxonalar kichik biznes bo'ladi²²", "Kichik biznes faqat tashkilot rivojlanishining sifat ko'rsatkichlari (maqsad, menejment, mahsulot, xarajat) yordamida aniqlanadi²³".

A.Vilenskiy iqtisodiy dunyoqarashida kichik biznesni bozor infrastrukturasi sub'yekti sifatida ifodalaydi: "Kichik biznes bu ommaviy shaklda ish yurituvchi bozor infratuzilmasi sub'yektlaridir²⁴".

Mashhur akademik L.I.Abalkin, A.R.Belousov muhokamamizdagi kategoriyalarni o'ta mas'uliyatli talqin qilishgan. Masalan, "Tadbirkorlik ish yo'nalishi va usullarini tanlash erkinligi, mustaqil qarorlar qabul qilish, foyda olish, qabul qilingan qarorlar uchun javobgarlikka ega bo'lish va yetarli rivojlangan bozor xo'jaligidir²⁵", "Kichik biznes innovatsion qo'llab-quvvatlash uchun maxsus tizim tashkil etib, yashashga qodir bo'lgan g'oyalar va mahsulotlar yetishtirish uchun qulay muhitdir²⁶".

Bizning e'tiborimizda, bir qator iqtisodchilar tomonidan muhokama etilayotgan kategoriyalarni o'rganishda A.Xosking, D.X.Suyunov, I.T.Balabanova ta'riflari diqqatga sazovordir: "Tadbirkorlik - bu o'z hisobiga ish yuritish va biznesni boshqarish asosida mas'uliyatni o'z gardaniga olib mustaqil qarorlar qabul qilishdir²⁷", "Kichik biznes boshqaruvni tashkil etishning eng qulay tuzilmasidir²⁸", "Kichik biznes noaniqlik sharoitida boshqaruv qarorlari qabul qilishga qulay tuzilmadir²⁹". Yuqoridagi ta'riflar o'rganilayotgan kategoriyalarni ma'lum ma'noda to'g'ri, ijobiy talqinidan iborat. Har bir iqtisodchi olimlarning ta'riflarini ijobiy baholab, bu mazmunlarni muayyan zamon va jarayonlarni bevosita ta'siridagi tushunchalar, deb bilamiz.

Mamlakatimizda Yangi O'zbekiston kontsepsiyasi, strategik maqsadi- "inson qadri" masalasi bo'lganligi sababli bugungi taraqqiyotdan kelib chiqib, o'z

tushunchamizda o`rgangan iqtisodchi olimlarning ta`riflaridan foydalanib, bu kategoriyalarda mujassam bo`lishi lozim bo`lgan xususiyatlarni keltiramiz:

- avvalo, biznes va tadbirkorlik – bu foyda olish uchun yo`naltirilgan iqtisodiy faoliyatdir. Demak, bu faoliyat sotsial mazmunga ega bo`lib, bandlikka yo`l ochib, ishsizlikni yo`qotadi;

- ikkinchidan, bu kategoriyalarda zamon, muhit masalalari ifodasi sifatida innovatsiya va raqobat bir-birini taqozo qiladi. Demak, zamon bilan hamnafaslik bir-birini to`ldiradi;

- bozorni to`g`ri talqin qilish, bozordagi talab va taklifni o`rganish, buning asosida, innovatsion yo`nalishlarni o`rganish muhim bo`ladi.

Ma`lumki, bozor zamon va makonda shakllanar ekan, muayyan mamlakatning milliy an`analari, urf-odatlar, ovqatlanish ratsionlari hamda avloddan avlodga me`ros bo`lib qolayotgan mehnat jarayonlari va mahsulotlari shakllanib, rivojlanib boradi. Bunda albatta, ijtimoiy vaziyat, mamlakatning asosiy maqsadi va belgilagan yo`nalishlari muhim hisoblanadi.

Bugungi kunda O`zbekiston xalqi va uning hukumati Prezident rahbarligida “inson qadri” tamoyilini, ya`ni insonni bugungi yashayotgan vaziyatidan rozi bo`lib yashashini oliy maqsad deb bilgan.

Boshqaruv mexanizmi tadbirkorlikni davlat ishtiroki va iqtisodiy yordami asosida yuritilishi O`zbekistondagi biznes jarayonini va tadbirkorlik sub`yektlarini samarali hamda manfaatli harakatlanishining mezonlaridir. Albatta, bunda O`zbekistonda istiqomat qilayotgan 130dan ortiq millat va elatlarni tinch-totuv yashashi, bir-birlari bilan do`stlik, birodarlik munosabatlari tadbirkorlikni yuritishda muhimdir.

O`zbekistonda yashayotgan o`zbeklar va boshqa millat, elatlar psixologiyasida oila munosabatlarida va farzand tarbiyasida asrdan-asrga o`tib kelayotgan ishbilarmonlik, hunarmandchilikni: duradgorlik, zargarlik, misgarlik, chilangarlik va mahalliy xalq kiyinadigan kiyim-kechaklar, bosh va oyoq kiyimlar, uy-ro`zg`or buyumlari va ulardagi shakl-shamoyillar katta avlod ustazodalarini o`z farzandlari va shogirdlariga o`rgatib, me`ros qoldirishlari tahsinga sazovordir. Bu voqelikni, biz dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik va boshqa tarmoqlarda yaqqol ko`ramiz.

Bizning talqinimizdagi biznes va tadbirkorlik yuqoridagi xususiyatlarni namoyon qilishi muhimdir. Fikrimizcha, bugungi kundagi tadbirkorlik faoliyati – bu foyda olish maqsadida mulkni to`g`ri boshqarish va undan oqilona foydalanish bilan birga, quyidagi xususiyatlarni o`zida mujassamlashtirmog`i lozim:

- mulkdan oqilona foydalanishni boshqaruv mexanizmini bugungi kun talabi, me'yorlari va xorijiy tajribalarni muvofiqlashtirish asosida takomillashtirish;

- tadbirkorlik asosida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar yoki ko'rsatilayotgan hizmatlarni milliy an'ana va urf-odatlarimiz me'yorlari asosida taklif qilinishi, binobarin, bozor iqtisodiyotining jadal rivojlanish yo'lidan ketayotgan bugungi kunda turli horijiy davlatlarning tajribalari asosida milliy bozorlarimiz tadbirkorlik faoliyatida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan to'yintirilmogda. Albatta, rivojlangan xorijiy davlatlarning tajribalaridan andoza olgan holda milliy urf-odatlarimizga mos ravishdagi mahsulotlar va hizmatlarni taklif etilishi o'zbek mentalitetini barqaror saqlanishini ta'minlaydi.

- tadbirkorlik - psixologik jarayon, tadbirkorlikni boshlash va yuritish uchun shaxs ruhan tayyor bo'lishi, natijaga omillar ta'sirini to'g'ri baholay olishi, o'z biznesini boshqarishda muhim qarorlar qabul qilishi, ishlab chiqarishni yangi turlari va yangi texnologiyalarni joriy etishi hamda tavakkalchilik sharoitida to'g'ri yo'lni tanlay olishi va biznesni katta yo'qotishlar va "sinish"dan saqlab qolishni bilishi va bunday holatlarga tayyor turishi kerak;

- tadbirkorlik ijtimoiy ta'minot jarayonlarni qamrab olishi zarur. Bugungi kunda rivojlangan horijiy davlatlarning tajribasini o'rganadigan bo'lsak, aynan shu davlatlarda kichik biznes va tadbirkorlik sub'yektlarining faoliyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Buning natijasida ijtimoiy ta'minotga muxtoj bo'lgan aholi qatlami kamaygan. 2000 yildan boshlab davlat byudjetining taqchilligi asta sekin ortib bormogda, byudjetdan qilinadigan harajatlarning 60 foizdan ortig'ini ijtimoiy harajatlar egallaydi. Aynan, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali ushbu harajatlarni kamaytirish, va natijada, davlat byudjeti taqchilligini qisman bo'lsada oldini olish mumkin.

- tadbirkorlik o'zida bandlikni aks ettiradi, tadbirkorlik faoliyati rivojlanishi va kengaytirilishi – bu ish bilan band bo'lgan aholining ko'payganligidan dalolat beradi, bu holat mamlakatda ishsizlik darajasini kamayishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

- tadbirkor - innovator hamdir, u doimiy ravishda ishlab chiqarayotgan mahsulotlari yoki ko'rsatayotgan hizmatlariga yangilik kiritib boradi, o'z faoliyatiga innovatsion texnologiyalar, innovatsion dizaynlar, innovatsion g'oyalarni joriy etish orqali biznesini davomiyligini va faoliyatining samaradorligini ta'minlaydi.

- tadbirkor – kreativ fikrlash qobiliyatiga ega boʻlgan shaxsdir. Kreativlik – bu ijodiy yangilik boʻlib, hodimlarning qobiliyatlari va iqtidorlarining ishlab chiqarilgan mahsulotlar va koʻrsatilgan hizmatlarda aks etishidir. Tadbirkorning innovatsion texnologiyalar, innovatsion dizaynlar va innovatsion gʻoyalari kreativ fikrlar bilan boyitishi ichki va tashqi bozorda munosib oʻrin egallashini taʼminlaydi.

- tadbirkorlik - oʻz navbatida, raqobatga bardoshlilikni talab etadi. Oʻz faoliyatiga yangi innovatsion loyihalarni kiritish orqali tadbirkor raqobatga bardoshlilik darajasini oshiradi.

- tadbirkorlik faoliyati – zamon bilan hamnafas amalga oshirilishi kerak. Mamlakatimizda bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati va uning yuritilishi yuzasidan qabul qilinayotgan qarorlar, qonunlar, amalga oshirilayotgan islohotlar va rivojlanish darajasiga koʻra oʻzgarishlar – tadbirkorlik faoliyatida doimiy ravishda inobatga olinishi kerak.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bizning fikrimizcha tadbirkor tushunchasiga quyidagicha tarif berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. “Tadbirkor - bu mulkdan samarali foydalanish imkoniyatiga ega boʻlgan, milliy urf-odatlarimizga mos ravishdagi mahsulotlar va hizmatlarni taklif eta oladigan, oʻz biznesini boshqarishda muhim qarorlar qabul qilishda kreativ fikrlay oladigan, ishlab chiqarishni yangi turlari va yangi texnologiyalarni joriy eta oladigan hamda tavakkalchilik sharoitida toʻgʻri yoʻlni tanlay olish qobiliyati bor, muhtojlarga yordam berish xususiyatiga ega, boshqalarni ortidan ergashtira oladigan, innovatsion gʻoyalarni amalga oshira oladigan va mustaqil fikrga ega boʻlgan hamda yuqori boshqaruvchilik qobiliyatiga ega boʻlgan mustaqil shaxsdir.”

1.1.1-chizma. Tadbirkor tushunchasi tarifi chizmasi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jevons W. S. Richard Cantillon and the Nationality of Political Economy // Contemporary Review. Oxford, United Kingdom: The Contemporary Review Company Limited, 1881. P. 333– 360.
2. Steiner P. La théorie de l'entrepreneur chez Jean-Baptiste Say et la tradition Cantillon-Knight. L'Actualité économique. 1997;73(4) décembre, www.erudit.org [Accessed: May 22, 2021]
3. В.Зомбарт "Буржуа". М.:Наука, 1994.
4. Шумпетер Йозеф Алоис (1883-1954). Теория экономического развития. Дата обращения: 18 декабря 2021. Архивировано из оригинала 26 декабря 2022 года.

5. Шамхалов Ф. Роль предпринимателя в рыночной экономической системе. М.: Маркетинг. 2017. №3 с.95, J.Philips. Little Business in American Economy. Urbana, 1958.
6. Макконелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика(1). М.: Республика, 1992, с.12
7. А.Орлов. Малое предпринимательство: старые и новые проблемы. ИЭ. 1997. №4. 130 с.
8. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02634509910260931/full/html>
9. Ван Хорн Д.К. Основы управления финансами. Пер. с англ.; Гл.ред.серии Я.В.Соколов. М.: Финансы и статистика, 1996.-800 с.
10. Экономический анализ: Теория и практика, 34(337) -2013 сентябрь, 56-57 стр.
11. А.Виленский. Парадоксы государственной поддержки частного бизнеса/ А.Виленский – СПб.: Экономика и жизнь, 2010.-№10.544 стр.
12. Абалкин Л.И. Заметки о российском предпринимательстве. М.: Прогресс-Академия, 1994, с.12.
13. https://www.economy.gov.ru/material/news/andrey_belousov_nazval_osnovnye_napravleniya_gospodderzhki_sektora_msp_do_2030_goda.html
14. Малый бизнес России. Проблемы и перспективы. Аналитический доклад. РАРМП. М.1996: мониторинг предпринимательства. Малый бизнес России: Адаптация к переходным условиям. – Предпринимательства в России. 1995 №1,2.
15. Шепелев В.М. Очерки теории и практики развития предпринимательства.-Т.:Фан,1998. 17с.
16. Балабанова И.Т. Инновационный менеджмент.-СПб: Питер,2000
17. S.S.G'ulomov. Kichik biznes va tadbirkorlik. Toshkent.Moliya.2002 y.
18. Karimov I.A. Vazirlar Mahkamasida "2015 yilda respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning eng muhim ustuvor yo'nalishlari"ga bag'ishlangan majlisidagi ma'ruzasi. Turkiston.09.02.2015y.№11.2b.
19. М.М.Хайруллаев, Х.Алиқулов. О'zbekistonda ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixidan. – Т., 1995. – В. 68.
20. Mahmudov R. Degonimni ulusqa marg'ub et. – Т., 1992. – В. 29. 97.
21. O'lmasov A., Sharifxo'jayev M. Iqtisodiyot nazariyasi.-Toshkent. O'zbekiston 1995y. 171-bet. 9.Gulyamov S.S., Dogil L.F., Semenov D. Predprinimatelstvo i maliy biznes.-Т.:TGEU, 1996. S.19-83.,

22. Abdullayev Y. Bozor iqtisodiyoti asoslari.-T.Mehnat. 1997 y. 48-bet. A.A.Xaitov, F.J.Jalolov.
23. O'zbekistonda bozor munosabatlarini shakllantirish asoslari.A.1996y. 140-bet., Muftaydinov Q.

